

TOMASZ MICHUŁKA¹

WDROŻENIE STRATEGII COMMUNITY POLICING² PRZEZ POLICJĘ A POZIOM ZAUFANIA SPOŁECZNEGO

Implementation of the community policing strategy by the police and the level of social trust

Strona | 135

Streszczenie: Artykuł przedstawia wyniki analizy badań opinii społecznej na temat zaufania do policji w Polsce w latach 2016-2022. Autor korzystał z danych pochodzących z trzech źródeł: CBOS, IBRIS i Ipsos. Z analizy wynika, że zaufanie do policji wzrosło z 65% w 2016 roku do 71% w 2020 roku, ale następnie spadło do 63% w 2022 roku. Autor zwraca uwagę na fakt, że w 2018 roku nie przeprowadzono badań na ten temat, co utrudnia porównanie trendów. Autor zauważa również, że brak zaufania do policji pozostał na podobnym poziomie, wynosząc 27% w 2016 roku i 28% w 2022 roku.

Słowa kluczowe: zaufanie do policji, badania opinii publicznej

Abstract: The article presents the outcomes of an analysis of public opinion surveys regarding trust in the police in Poland during the period of 2016-2022. The author used data from three sources: CBOS, IBRIS and Ipsos. The analysis shows that trust in the police increased from 65% in 2016 to 71% in 2020, but then declined to 63% in 2022. The author draws attention to the fact that no surveys on this topic were conducted in 2018, rendering it challenging to compare trends. The author also notes that the level of distrust in the police remained similar, at 27% in 2016 and 28% by 2022.

Keywords: trust in the police, public opinion polls.

Poziom zaufania społecznego

Jednym z najważniejszych elementów wartościujących funkcjonowanie instytucji publicznych jest poziom zaufania społecznego badany przez wiele podmiotów. Wśród wiodących w naszym kraju jest Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w Warszawie. Instytucja ta prowadzi od wielu lat z dużą regu-

¹ Dr n. społ., inspektor policji w st. spoczynku, b. komendant wojewódzki policji w Łodzi i w Radomiu, wykładowca w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich i Akademii Nauk Stosowanych TWP.

² Community policing to koncepcja trwałego zbliżenia policji, instytucji rządowych i pozarządowych oraz społeczności lokalnej w celu stworzenia wspólnego celu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawa jakości życia obywateli.

larnością badania opinii społecznej dotyczące zaufania w sferze publicznej. Innym opiniotwórczym podmiotem jest Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRIS). Jest to polska organizacja pozarządowa, zajmująca się badaniem rynku i opinii publicznej.

Cenionym dostawcą usług badawczych i analitycznych jest także Ipsos (fr. Institut Public de Sondage d'Opinion Secteur) – międzynarodowe przedsiębiorstwo z branży badań rynku i konsultingu z siedzibą w Paryżu. Zostało założone w 1975 przez Didiera Truchota i jest notowane na paryskiej giełdzie od 1 lipca 1999 roku. Ipsos Polska wchodzi w skład międzynarodowej grupy badawczej, obecnej w 89 krajach świata. Firma specjalizuje się w badaniach marketingowych, reklamy, mediów, satysfakcji i lojalności konsumentów oraz w badaniach opinii w sektorze publicznym i prywatnym³.

W celu rzetelnej oceny aktualnego poziomu zaufania społecznego do policji oraz zdiagnozowania jak kształtował się on w ostatnich latach, przeanalizowano badania przeprowadzone przez wymienione instytucje. Centrum Badania Opinii Społecznej ostatni swój sondaż, w którym pytało o stosunek respondentów do różnych instytucji i organizacji życia publicznego, przeprowadziło w 2022 roku. Badania przeprowadzane przez tę instytucję realizowane są co dwa lata, a ich wyniki obrazuje poniższa tabela.

Tabela nr 1. Zaufanie do instytucji publicznych

Instytucje	Czy, ogólnie rzecz biorąc, ma Pan(i) zaufanie do wymienionych Instytucji?																																
	I 2002			I 2004			I 2006			I 2008			I 2010			I 2012			I 2016			II 2018			II 2020			II 2022					
	Tak	Nie	Tp	Tak	Nie	Tp	Tak	Nie	Tp	Tak	Nie	Tp	Tak	Nie	Tp	Tak	Nie	Tp	Tak	Nie	Tp	Tak	Nie	Tp	Tak	Nie	Tp	Tak	Nie	Tp			
	w procentach																																
Wojsko	76	16	8	76	16	8	76	17	7	84	10	6	76	13	11	74	15	11	79	10	11	-	-	-	83	8	9	76	14	10			
NATO	63	18	19	59	21	20	63	19	18	68	11	21	59	20	21	57	20	23	62	17	21	-	-	-	80	6	14	70	15	15			
Policja	62	30	8	56	36	8	59	34	7	75	19	6	63	29	8	65	28	7	65	27	8	-	-	-	-	-	-	71	21	8	63	28	9
Władze lokalne miasta/gminy	43	41	17	53	34	13	56	33	11	68	23	9	55	34	11	58	31	11	64	23	13	65	23	12	74	17	9	63	28	9			
Unia Europejska	49	30	21	46	34	19	62	24	14	73	12	15	60	23	17	58	26	16	56	27	17	53	32	16	73	17	10	55	35	10			
Urzędnicy administracji publicznej	31	52	17	33	54	14	38	50	12	53	33	14	42	47	11	45	41	14	50	33	17	54	32	14	61	23	16	53	35	12			
Rzecznik Praw Obywatelskich	-	-	-	-	-	-	69	13	18	62	15	24	55	21	24	60	16	24	63	12	25	54	14	32	64	12	24	51	22	27			
Prezydent	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	32	8	58	36	6	43	50	7			
Sądy	40	49	11	31	60	8	39	51	10	59	29	12	44	45	11	45	44	11	45	42	13	33	50	18	42	45	13	33	53	14			
Rząd	42	45	13	21	68	11	47	40	13	56	32	13	31	60	9	39	49	12	38	50	12	44	46	10	46	45	9	32	62	6			
Mediów																												32	55	13	29	55	16
Sejm i Senat	28	54	18	21	67	12	30	54	16	39	44	17	21	68	11	29	55	15	30	54	16	34	53	13	33	45	22	23	65	12			
Trybunał Konstytucyjny																			37	36	27	24	50	26	40	37	23	22	60	18			
Partie polityczne	15	65	19	13	72	15	24	61	15	28	54	18	14	76	10	20	65	15	20	65	15	20	65	15	24	56	20	18	70	12			

* W tabeli połączono odsetki odpowiedzi zdecydowanie mam zaufanie i raczej mam zaufanie oraz zdecydowanie nie mam zaufania i raczej nie mam zaufania. Na szarym tle zaznaczono odsetki wskazujące na przewagę deklaracji wyrażających zaufanie lub nieufność

Tp – Trudno powiedzieć

Źródło: CBOS⁴

W roku 2018 sondażem nie objęto wojska, NATO oraz policji, dlatego też w analizie postanowiono odnieść się do wyniku z 2016 roku, kiedy to 65% respondentów zadeklarowało zaufanie do policji, a 27% jego brak. W roku 2020

³ Ipsos, Kim jesteśmy, <<https://www.ipsos.com/pl-pl/kim-jestesmy>> (dostęp 28.11.2023).

⁴ Komunikat z badań CBOS Nr 37/2022: Zaufanie społeczne, 2022, tab. 4, s. 10.

zaobserwowano wzrost poparcia o 6 punktów procentowych i wyniosło ono 71%. Poziom braku zaufania obniżył się o 6 pkt. proc. i wyniósł 21%. Badania przeprowadzone w 2022 roku przyniosły znaczny spadek zaufania społecznego do policji i ukształtowało się ono na poziomie 63%, spadek w porównaniu do roku 2020 o 8 punktów procentowych. Brak zaufania do tej instytucji zasygnalizowało 28% badanych (wzrost o 7 pkt. proc.).

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRIS odpowiednio w latach 2017, 2020, 2022 przeprowadził na zlecenie „Rzeczpospolitej”, „Interii” i „Onet” sondaże, w którym respondenci odpowiadali na pytanie: „Jaki jest Pana/Pani stosunek do różnych instytucji publicznych: policja”. Efekty badań obrazuje poniższa tabela.

Tabela nr 2. Zaufanie do policji wg IBRiS

Jaki jest Pana/Pani stosunek do różnych instytucji publicznych: policja.		Wrzesień 2017 r. Badanie IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej”		20-21 listopada 2020 r. Badanie IBRiS na zlecenie „Interii”		3-4 czerwca 2022 r. Badanie IBRiS na zlecenie „Onetu”	
Ufam	zdecydowanie	64,2%	23,0%	44,1%	18,1%	61,0%	22,9%
	raczej		41,2%		26%		38,1%
Nie ufam	zdecydowanie	19%	10,2%	33,1%	16,5%	27,9%	9,9%
	raczej		8,8%		16,6%		18,0%
Jest mi obojętna		12,8%		18,7%		Brak danych	
Trudno powiedzieć		5,8%		4,1%		Brak danych	

Źródło: opracowanie własne⁵

Z przeprowadzonych badań wynika, że poziom zaufania społecznego do policji w roku 2022 uległ znacznej poprawie w porównaniu do roku 2020. Jak wynika z sondażu IBRiS, policji ufa więcej niż połowa Polaków, a formacja zanotowała wzrost zaufania o 16,9 pkt proc. Pozytywne odpowiedzi wobec tej służby mundurowej wybrało 61 proc. osób (22,9 proc. ufa jej „zdecydowanie”, a „raczej” 38,1 proc.). Brak zaufania do policji wyraziło 27,9 proc. badanych (9,9 proc. „zdecydowanie”, a 18 proc. „raczej”). Sondaż przeprowadzony 20-21 listopada 2020 r. wykazywał, że blisko jedna trzecia Polaków nie ufała policji (33,1 proc.), z czego „zdecydowanie nie ufa” jej 16,5 proc. badanych, a „raczej nie ufa” 16,6 proc. respondentów. Jednocześnie policję darzyło zaufaniem 44,1 proc. Po-

⁵ Sondaż: Zaufanie do policji spadło o 20 pkt.% Wzrosła obojętność, <<https://www.rp.pl/spoleczenstwo/art406571-sondaz-zaufanie-do-policji-spadlo-o-20-pkt-proc-wzrosla-obojetnosc>> (dostęp 29.11.2023); Sondaż dla Interii: Co trzeci Polak nie ufa policji, <<https://wydarzenia.interia.pl/kraj/news-sondaz-dla-interii-co-trzeci-polak-nie-ufa-policji,nld,4874689>> (dostęp 29.11.2023).; Sondaż IBRiS dla Onetu: którym instytucjom Polacy ufają najbardziej? <<https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/sondaz-ktorym-instytucjom-ufaja-polacy-pytamy-o-policje-kosciol-ue-i-media/gvqqzwe>> (dostęp 29.11.2023).

laków. „Zdecydowanie ufa” jej 18,1 proc. badanych, a „raczej ufa” 26 proc. badanych. Analogiczny sondaż został przeprowadzony przez IBRIS w roku 2017 na zlecenie „Rzeczpospolitej”. Wówczas policji nie darzyło zaufaniem 19 proc. respondentów (10,2% badanych odpowiedziało „zdecydowanie nie ufam”, a 8,8 proc. udzieliło odpowiedzi „raczej nie ufam”). Zaufanie do niej zadeklarowało 64,2% ankietowanych.

Z powyższych danych jednoznacznie wynika, że momentem krytycznym, jeżeli chodzi o poziom zaufania społecznego do policji, był rok 2020. Wówczas, odnotowano wg IBRIS-u, spadek zaufania do policji jako instytucji o ponad 20 pkt. proc. w stosunku do roku 2017. W roku 2022 stan rzeczy uległ poprawie i ufność do mundurowych wróciła do poziomu niewiele niższego niż w roku 2017. Bardzo interesujące dane na temat zaufania do policji publikuje Ipsos. Pokazują one jaki jest poziom zaufania do tej instytucji w naszym kraju na tle innych państw w Europie i na świecie.

Tabela nr 3. Zaufanie do policji wg Ipsos (październik 2023 r.)

Źródło: Ipsos⁶

Badanie Ipsos Global Trustworthiness Index przeprowadzone w 31 krajach

⁶ Ipsos Global Trustworthiness Index 2023. Who does the world trust?
<<https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2023-11/ipsos-global-trustworthiness-index-2023.pdf>> (dostęp 29.11.2023).

dostarcza informacji o zaufaniu do poszczególnych zawodów. Respondenci mieli opisać zaufanie na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało "bardzo godny zaufania", a 5 - "zupełnie niegodny zaufania". Zatem odpowiedzi 1-2 oznaczają zaufanie, a 4-5 jego brak. Z przedstawionego zestawienia wynika, że wśród 31 państw, w których przeprowadzono badanie Polska znajduje się na 27 miejscu. Tylko 21% osób biorących udział w badaniu zadeklarowało zaufanie do policji w naszym kraju. Bardzo wysoki jest odsetek ankietowanych, którzy wyrazili nieufność względem mundurowych, wyniósł on 44%. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wskazany na diagramie średni poziom zaufania do policji to 36%, czyli o 15 pkt. proc. więcej niż w Polsce. Z dostępnych danych wynika, że w ciągu ostatnich lat średni poziom zaufania do tej instytucji na świecie, znajdował się na zbliżonym poziomie.

Tabela nr 4. Średni poziom zaufanie do policji na tle innych profesji w latach 2018 - 2022

	Trustworthy (1-2)				
		2022	2021	2019	2018
Doctors	58%	58%	64%	57%	55%
Scientists	57%	57%	61%	59%	59%
Teachers	52%	51%	55%	53%	52%
Armed Forces	42%	42%	44%	44%	43%
Ordinary men/women	37%	37%	38%	38%	37%
The Police	37%	37%	40%	38%	39%
Judges	34%	35%	37%	33%	32%
Lawyers	30%	29%	30%	28%	25%
Television news readers	29%	28%	27%	25%	24%
Pollsters	27%	27%	25%	23%	23%
Civil Servants	27%	26%	25%	23%	24%
Clergy/Priests	25%	26%	26%	24%	21%
Bankers	25%	24%	23%	21%	20%
Journalists	24%	25%	23%	22%	21%
Business Leaders	24%	23%	23%	22%	22%
Advertising executives	18%	17%	15%	13%	13%
Government ministers	17%	16%	15%	13%	12%
Politicians generally	13%	12%	10%	10%	9%

Źródło: Ipsos⁷

W Polsce współczynnik ten ulegał dość dużym zmianom. W celu zobra-

⁷ Tamże.

zowania trendu od roku 2019 w zakresie zaufania do policji w Polsce na tle innych państw, poniżej przedstawiono zestawienia z lat 2019, 2021, 2022.

Tabela nr 5. Zaufanie do policji wg Ipsos (wrzesień 2019 r.)

Źródło: Ipsos⁸

⁸ Ipsos, Global trust in profession. Who do global citizens trust?
<<https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2019-09/global-trust-in-professions-trust-worthiness-index-2019.pdf>> (dostęp 29.11.2023).

Tabela nr 6. Zaufanie do policji (październik 2021 r.)

Źródło: Ipsos⁹

⁹ Ipsos, Global Trustworthiness Index 2021. Who does the world trust?
<<https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2021-10/Global-trustworthiness-index-2021-ipsos.pdf>> (dostęp 29.11.2023).

Tabela nr 7. Zaufanie do policji wg Ipsos (lipiec 2022 r.)

Źródło: Ipsos¹⁰

¹⁰ Ipsos, Global Trustworthiness Index 2022. Who does the world trust?
<<https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2022-07/Global%20trustworthiness%202022%20Report.pdf>> (dostęp: 29.11.2023).

Wykres nr 1. Zaufanie do policji wg Ipsos w latach 2019, 2021, 2022, 2023

Źródło: opracowanie własne

Z prezentowanych danych wynika jednoznacznie, że od 2019 roku wg badań przeprowadzonych przez Ipsos systematycznie poziom zaufania do policji w Polsce maleje. Porównując dane z roku 2019 i 2023 spadek ten wynosi 15 pkt. proc. Widoczny jest również fakt, że jeszcze w 2019 roku współczynnik zaufania w Polsce był zbliżony do średniej wyliczonej dla państw biorących udział w sondażu, a obecnie dalece od niej odbiega.

Podsumowując wyniki badań w zakresie zaufania społecznego, prezentowane przez poszczególne instytucje, należy zwrócić uwagę na występujące różnice. Z badań CBOS wynika, że poziom zaufania społecznego w roku 2022 wyniósł 63% i był niższy o 8 pkt. proc. w porównaniu do roku 2020, kiedy kształtował się na poziomie 71%. W roku 2016 65% deklarowało zaufanie do mundurowych, tak więc można stwierdzić, że w roku 2022 wskaźnik ten jest zbliżony do tego sprzed 6 lat. Wyniki badań IBRiS wskazują, że w roku 2022 ufność do mundurowych wróciła do poziomu niewiele niższego niż w roku 2017, odpowiednio 61% i 64,2%. Natomiast dramatycznie niski poziom zaufania społecznego do policji wynoszący 44,1% odnotowano w rok 2020. Wyniósł on o ponad 20 pkt. proc. mniej w stosunku do roku 2017. Statystyki Ipsos prezentowane są w nieco odmiennej formule i procentowy udział zaufania do Policji jest obliczany w oparciu o inną metodykę, więc nie można ich porównywać jeden do jednego z wynikami innych instytucji badawczych i analitycznych. W zestawieniach Ipsos widoczny jest wyraźny trend spadkowy, jeżeli chodzi o zaufanie społeczne do Policji. Od roku 2019 systematycznie ono maleje.

Wpływ incydentów z udziałem funkcjonariuszy policji na postrzeganie tej formacji

W ostatnich latach opinia publiczna była informowana o wielu incydentach z udziałem funkcjonariuszy policji, które stały się przedmiotem gorących dyskusji i polemik. Wydarzenia te szeroko komentowane i prezentowane w mediach z pewnością miały wpływ na kształtowanie się poziomu zaufania do mundurowych.

Poszukując korelacji między zaistniałymi incydentami z udziałem funkcjonariuszy a wynikami sondaży dotyczącymi zaufania do policji realizowanymi przez wymienione ośrodki sondażowo-analityczne, można zaobserwować pewne prawidłowości. Najbardziej oczywisty wydaje się wpływ wydarzeń z drugiej połowy października i z listopada 2020 roku, kiedy to odbyły się protesty przeciwko zaostrzeniu przepisów dotyczących aborcji w Polsce, na wyniki badań przeprowadzonych w dniach 20 i 21 listopada tego roku przez IBRiS dla Interii.

Masowe, antyrządowe protesty społeczne, które rozpoczęły się w Polsce po wyroku wydanym 22 października 2020 przez Trybunał Konstytucyjny, który orzekł, że możliwość aborcji z powodu ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodna z konstytucją, odbyły się w kilkuset miastach w Polsce i w ponad stu miastach poza polskimi granicami. 28 października policja odnotowała w całym kraju 410 protestów, w których uczestniczyło ponad 430 tys. osób. W samym Wielkim Marszu na Warszawę 30 października wzięło udział ok. 100 tys. osób. 11 listopada 2020 r., w Narodowe Święto Niepodległości, marsz corocznie organizowany w Warszawie, w związku z obowiązującymi przepisami mającymi na celu ograniczenie rozpowszechniania się pandemii COVID-19, miał odbyć się w formie przejazdu samochodowego. Jednak zgromadzenie zamieniło się w faktyczny przemarsz, w trakcie którego doszło do szeregu brutalnych incydentów ze strony uczestników i przypadków nadmiernej użycia siły przez policję. Protesty były szeroko komentowane w mediach międzynarodowych, a w Polsce wzbudziły ożywioną debatę na temat stanu prawnego określającego możliwość przerywania ciąży. W badaniach opinii publicznej przeprowadzonych w ciągu miesiąca od wybuchu protestów, większość respondentów była przeciwna decyzji Trybunału Konstytucyjnego, wyrażała poparcie dla protestów (w zależności od badania popierało je 54–70% osób), a odpowiedzialnością za

wywołanie konfliktu obarczała rząd¹¹.

Wiele kontrowersji powstało w związku z działaniami policji podejmowanymi w trakcie trwania protestów. Nie rozstrzygając zasadności, celowości, adekwatności i prawidłowości podejmowanych interwencji przez policjantów należy stwierdzić, że spotkały się one z brakiem akceptacji obywateli. Nastroje społeczne w tamtych dniach dobrze odzwierciedlają nagłówki prasowe:

- „Uczestnicy bezprecedensowej fali protestów w całym kraju powinni być chronieni, a nie atakowani” – Amnesty International¹²;
- „Tajniacy z pałkami w tłumie podczas Strajku Kobiet. Wczoraj w Warszawie było strasznie” – „Gazeta Wyborcza”¹³;
- „Strajk Kobiet. Policja użyła gazu i siły fizycznej. Do akcji wkroczyli też tajniacy z pałkami teleskopowymi, incydenty z udziałem polityków” – warszawa.naszemiasto.pl¹⁴;
- „Pałka i stołek, brutalność policjantów wobec uczestników protestów organizowanych przez Strajk Kobiet to efekt gry o władzę w policji” – „Tygodnik Powszechny”¹⁵.

Doniesień medialnych o nieprawidłowościach w działaniach policji było bardzo dużo. Zdarzenia te skutkowały również interpelacjami poselskimi. Np. interpelacja nr 15366

do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie udziału 15 listopada 2020 r. nieumundurowanych policjantów w strajku kobiet, zgłaszająca: Monika Wielichowska¹⁶. W 21 sprawach dotyczących policyjnych działań podczas licznych demonstracji Strajku Kobiet wszczęto czynności wyjaśniające. Sześć z nich to postępowania dyscyplinarne,

¹¹ Protesty przeciwko zaostrzeniu przepisów dotyczących aborcji w Polsce

<[https://pl.wikipedia.org/wiki/Protesty_przeciwko_zaostrzeniu_przepisów_dotyczących_aborcji_w_Polsce_\(2020–2021\)](https://pl.wikipedia.org/wiki/Protesty_przeciwko_zaostrzeniu_przepisów_dotyczących_aborcji_w_Polsce_(2020–2021))> (dostęp 07.12.2023).

¹² Polska: Uczestnicy bezprecedensowej fali protestów w całym kraju powinni być chronieni, a nie atakowani, <<https://www.amnesty.org.pl/polska-uczestnicy-bezprecedensowej-fali-protestow-w-calym-kraju-powinni-byc-chronieni-a-nie-atakowani/>> (dostęp 07.12.2023).

¹³ Z. Bukłaha, Tajniacy z pałkami w tłumie podczas Strajku Kobiet. "Wczoraj w Warszawie było strasznie", <<https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,26526419,tajni-funkcjonariusze-w-tlumie-protestujacych-ludzie-spanikowali.html/>> (dostęp 07.12.2023).

¹⁴ M. Konieczek, Strajk Kobiet. Policja użyła gazu i siły fizycznej. Do akcji wkroczyli też tajniacy z pałkami teleskopowymi, incydenty z udziałem polityków, <<https://warszawa.naszemiasto.pl/strajk-kobiet-policja-uzyla-gazu-i-sily-fizycznej-do-akcji/ar/c15-8004699>> (dostęp 07.12.2023).

¹⁵ A. Stankiewicz, Brutalność policjantów wobec uczestników protestów organizowanych przez Strajk Kobiet to efekt gry o władzę w policji, <<https://www.tygodnikpowszechny.pl/palka-i-stolek-165726>> (dostęp 07.12.2023).

¹⁶ Podsumowanie IX kadencji Sejmu. Prace Izby w latach 2019-2023, <<https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BVWBWH>> (dostęp 07.12.2023).

z których jedno zakończono odstąpieniem od ukarania - wynika z odpowiedzi stołecznej policji na pytania TVN24. Rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkomisarz Sylwester Marczak przekazał, że odrębne czynności w sprawach funkcjonariuszy prowadzi Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji¹⁷.

Jak wynika z informacji Komendanta Stołecznego Policji przekazanych Rzecznikowi Praw Obywatelskich podczas działań policyjnych realizowanych na terenie Warszawy 24 października 2020 roku, w związku z protestem związanym z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, zatrzymano łącznie 278 osób, w tym:

- 248 osoby podejrzane o popełnienie przestępstw określonych w art. 254 § 1 k.k. i innych, a podstawę prawną zatrzymania stanowił przepis art. 244 § 1 k.p.k.,
- 1 osobę podejrzaną o popełnienie wykroczenia, której podstawę prawną zatrzymania stanowił przepis art. 45 § 2 k.p.w.,
- 29 osób, które w sposób oczywisty i bezpośredni stwarzały zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, podstawę prawną zatrzymania stanowił przepis art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy o policji¹⁸.

Odzwierciedleniem nastrojów społecznych wobec policji, w związku z działaniami podczas strajków, były niewątpliwie wyniki badań przeprowadzonych w dniach 20 i 21 listopada tego roku przez IBRiS dla Interii. Sondaż ujawnił, że zaufanie do policji zadeklarowało 44,1 proc. respondentów (co oznacza spadek o 20,1 pkt. proc. w stosunku do sondażu dla „Rzeczpospolitej” z 2017).

Przywoływane wyniki badań CBOS z 2020 r., w których zaobserwowano wzrost zaufania do policji były realizowane w dniach od 6 do 16 lutego, a więc nie uwzględniały one reakcji społecznej związanej z incydentami podczas protestów. Ponadto wskazany wzrost o 6 punktów procentowych odnosił się do roku 2016, ponieważ w roku 2018 sondażem nie objęto wojska, NATO oraz policji. Badania przeprowadzone w 2022 roku wykazały znaczny spadek zaufania społecznego do policji, które ukształtowało się ono na poziomie 63%, co oznacza spadek w porównaniu do roku 2020 o 8 punktów procentowych. Jeżeli chodzi o wyniki badań Ipsos to w roku 2019 zaufanie społeczne do policji w Polsce było na poziomie 36% i było ono zbliżone do średniej wyliczonej dla

¹⁷ KSP: po protestach Strajku Kobiet 21 postępowań wobec policjantów <<https://tvn24.pl/polska/strajk-kobiet-policja-odpowiedziala-na-pytania-tvn24-o-dzialania-funkcjonariuszy-podczas-protestow-4845540>> (dostęp 07.12.2023).

¹⁸ Ł. Starzewski, Wielka skala zatrzymań oraz wniosków policji po proteście 24 października <<https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-wielka-skala-zatrzyman-wnioskow-policji-po-protescie-24-pazdziernika>> (dostęp 07.12.2023).

państw biorących udział w sondażu, natomiast w roku 2021 spadło już o 7 pkt. proc. i znacząco odbiegało od średniego pułapu.

Wpływ upolitycznienia policji na poziom zaufanie do tej służby

Policja została utworzona ustawą z 6 kwietnia 1990 roku o Policji jako umundurowana i uzbrojona formacja, służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego¹⁹. Jedną z cech charakterystycznych administracji jest to, że działa ona w interesie publicznym, na podstawie prawa i w granicach nim przewidzianych; może wykonywać jedynie to, na co prawo jej zezwala. Zasada ta wynika wprost z Konstytucji RP, która w art. 7 głosi, że „organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”²⁰.

Zasada ta odnosi się także do policji. Jak wielokrotnie wskazywał NSA, jest ona „instytucją zaufania publicznego. Na zaufaniu społecznym opiera się zatem m.in. status policji, a wskazany w ustawie charakter zadań policji, z oczywistych względów wymaga, by cieszyła się ona autorytetem i zaufaniem w społeczeństwie”²¹. Ustawa o Policji w art. 63. 1. stanowi, że: „Policjant nie może być członkiem partii politycznej”, a ust. 2 dopowiada, że „z chwilą przyjęcia policjanta do służby ustaje jego dotychczasowe członkostwo w partii politycznej”²².

Stanowisko w kwestii apolityczności w sferze aktywności służb publicznych zajmował Trybunał Konstytucyjny. Pojęcie politycznej neutralności, którym posługuje się konstytucja i pojęcie apartyjności, wyrażające się w zakazie członkostwa w partiach politycznych określonych kategorii osób, nie są pojęciami przedmiotowo tożsamymi. Wymóg politycznej neutralności pewnych segmentów służb publicznych oznacza przede wszystkim niedopuszczalność motywowania realizacji konstytucyjnych i ustawowych zadań tych służb interesami ugrupowań politycznych. Apartyjność ma na celu usunięcie zagrożenia płynącego z faktu istnienia organizacyjnych i politycznych więzi pomiędzy osobą sprawującą funkcje publiczne, a partią polityczną. Zagwarantowanie apolityczności służb publicznych nie jest możliwe do realizacji w sytuacji, gdy osoby pełniące takie funkcje są członkami ugrupowań politycznych²³.

¹⁹ Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 1990, nr 30 poz. 179).

²⁰ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483).

²¹ Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 grudnia 2010 r., sygn. I OSK 962/10.

²² Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 1990, nr 30 poz. 179).

²³ Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 kwietnia 2002 r., sygn. K 26/00 (Dz. U. z 2002, nr 56 poz. 517).

Celem regulacji ograniczających wolności zrzeszania się w partie polityczne była konieczność zachowania bezstronności i neutralności politycznej określonych osób i instytucji. Ustawodawca uczynił adresatami ograniczeń te kategorie osób, które odpowiadają za bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne państwa bądź są zatrudnione na wysokich stanowiskach, pełnią funkcje kierownicze albo wykonują obowiązki o podobnym charakterze. Ograniczenie wolności zrzeszania się tych osób uzasadnia, w ocenie Trybunału Konstytucyjnego, nie tylko szczególna pozycja podmiotów, w stosunku do których zastosowano ograniczenia, ale także wyjątkowa społeczno-ustrojowa rola partii politycznych²⁴.

Zakaz członkostwa w partiach politycznych osób sprawujących określone funkcje w aparacie państwowym nie wynika z dążenia do ograniczenia praw obywatelskich tych kategorii osób, ale zapobiega konfliktom interesów i ról wynikających z wykonywania służby publicznej i prowadzenia działalności na rzecz określonej partii²⁵. Z punktu widzenia etyki funkcjonariusza służb publicznych niepożądana jest sytuacja, w której osoba korzystająca z prawa, przysługującego mu jako obywatelowi, narusza obowiązki wynikające z tytułu pełnienia służby publicznej²⁶. Demokratyczne państwo prawne nie powinno być państwem partii. Przy wszystkich sprzężeniach między partiami a państwem potrzebny jest pewien dystans. Poddanie partii reżimowi prawa wywołuje ten skutek, że organy stosowania prawa, jak sądy, prokuratura czy policja, a w jakimś stopniu również i organy orzecznictwa administracyjnego, powinny być wolne od oddziaływania partii politycznych²⁷.

Nie ma zatem wątpliwości, że działania podejmowane przez funkcjonariuszy policji muszą być realizowane dla dobra publicznego, a nie partyjnego. Niestety szereg decyzji kierownictwa policji, odbieranych jest przez społeczeństwo jako działania pod dyktando polityków. Wiele niezadowolonych z powodu ingerencji politycznych w funkcjonowanie policji jest wśród funkcjonariuszy. Mnóstwo kontrowersji budzi sprawowany nadzór nad policją przez powołanego w styczniu 2018 roku Inspektora Nadzoru Wewnętrznego. Zgodnie z art.11a.1. Ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Inspektor Nadzoru Wewnętrznego jest organem, przy pomocy którego minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad służbami jemu podległymi lub przez

²⁴ Tamże.

²⁵ Tamże.

²⁶ Tamże.

²⁷ W. Sokolewicz, Partie polityczne w polskim prawie konstytucyjnym: wczoraj, dziś, jutro, „Studia Prawnicze” 1991, nr 4.

niego nadzorowanymi, nad funkcjonariuszami Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz strażakami Państwowej Straży Pożarnej, a także nad pracownikami zatrudnionymi w tych służbach, zwanymi dalej „podmiotami nadzorowanymi”²⁸.

Zadania Inspektora Nadzoru Wewnętrznego określa art. 11a ust. 3 przywołanej ustawy. Precyzuje on między innymi, że Inspektor Nadzoru Wewnętrznego weryfikuje, na podstawie informacji, w tym również oznaczonych klauzulą tajności, będących w posiadaniu służb i podmiotów podległych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Ministra Obrony Narodowej i Ministra Sprawiedliwości oraz danych zawartych w prowadzonych przez nie zbiorach, rejestrach, ewidencjach i bazach danych, w tym również oznaczonych klauzulą tajności: kandydatów na stanowiska komendantów, dowódców jednostek organizacyjnych i ich zastępców, Dyrektora CLKP i jego zastępców, dyrektorów i zastępców dyrektorów komórek organizacyjnych w podmiotach nadzorowanych oraz naczelników, a także osób zajmujących te stanowiska²⁹.

W celu uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru Wewnętrznego dla kandydata do mianowania czy powołania na jedno z wymienionych stanowisk właściwy Komendant Wojewódzki Policji przesyła stosowne zapytanie. W odpowiedzi otrzymuje lakoniczną informację zawierającą rekomendację dla kandydata bądź jej brak. Kandydat do objęcia określonego stanowiska, a także Komendant Wojewódzki Policji, w przypadku braku rekomendacji nie są informowani o powodach decyzji. Nie ma też możliwości odwołania się od tej decyzji, a jest ona równoznaczna ze wstrzymaniem awansu. W wielu przypadkach brak rekomendacji dotyczy wzorowych funkcjonariuszy, wobec których nieprowadzone są żadne postępowania dyscyplinarne ani karne. Nie jest tajemnicą wśród policjantów, że decyzje te mogą mieć zabarwienie polityczne. W ten sposób pojawia się niebezpieczeństwo, że przy powołaniach na stanowiska kierownicze w policji konieczna jest aprobat polityczna. W konsekwencji może to prowadzić do braku bezstronności i neutralności przy podejmowaniu decyzji.

Przykłady działań policji motywowanych politycznie szeroko są komentowane i opisywane przez media co przekłada się na malejące zaufanie do tej służby. Wśród nich należy wymienić nieadekwatne użycie sił

²⁸ Ustawa z 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Tekst jedn. Dz.U. 1996 nr 106 poz. 491).

²⁹ Tamże.

i środków do zabezpieczenia imprez, uroczystości z udziałem przedstawicieli władzy. Nakładanie na policję zadań jak pilnowanie pomników czy miejsc zamieszkania członków rządu mimo ochrony funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa. Bardzo negatywny wpływ na postrzeganie policji jako instytucji zaufania publicznego, ma wnikanie funkcjonariuszy w sprawy o zabarwieniu ideologicznym tj. choćby sprawa pani Joanny z Krakowa, która zażyła tabletkę poronną. Należy przypomnieć, że osoba, która przerwała własną ciążę nie może być za ten czyn karana, penalizacji nie podlega także posiadanie tabletek poronnych na własny użytek. Pani Joanna zaprzeczała, aby ktokolwiek pomógł jej w aborcji. Działania funkcjonariuszy nie zostały ukierunkowane na pomoc osobie w depresji, lecz skupiły się na czynnościach wykrywczych w zakresie przestępstw z artykułów mówiących o pomocy w aborcji i namowie do samobójstwa.

Nie wdając się w analizę prawidłowości podjętych przez policję czynności, należy stwierdzić, że wywołały one ponownie falę negatywnych komentarzy dotyczących nieprzestrzegania przez funkcjonariuszy praw i wolności człowieka. Między innymi swoje stanowisko opublikowała Komisja Praw Człowieka Krajowej Izby Radców Prawnych stwierdzając za wysoce naganne oraz budzące poważne wątpliwości prawne czynności podjęte przez policję względem pacjentki, osoby, której nie można było i nie można postawić zarzutu karnego³⁰. Opinie takie z pewnością nie wpływają pozytywnie na wzrost zaufania społecznego.

Art. 32 ust.1. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że: „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne”. Jest to jedna z naczelných zasad obowiązujących w społeczeństwie demokratycznym, dlatego też ogromny sprzeciw obywatelski budzi brak jej respektowania. Niewątpliwie jednym z przykładów upolitycznienia policji jest roztaczanie politycznego parasolach ochronnego nad funkcjonariuszami wykonującymi polecenia rządzących, a popełniającymi czyny godzące w dobre imię służby. Upolitycznienie policji prowadzi do erozji zaufania do niej. Konsekwencją utraty tego zaufania jest niechęć do niej jako instytucji publicznej.

³⁰ P. Rojek-Socha, Radcy zaniepokojeni interwencją policji w sprawie pacjentki z Krakowa, <<https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/sprawa-joanny-z-krakowa-apel-radcow-prawnych,522332.html>> (dostęp 13.12.2023).

Właściwe wdrożenie idei *community policing* do działań Policji szansą na wzrost zaufania społecznego

Z badań przeprowadzonych przez autora wynika, że pojęcie *community policing* oraz model działania policji oparty na tej idei jest dobrze znany kadrze kierowniczej policji, jak i znacznej większości przedstawicieli władz samorządowych (prezydenci, wiceprezydenci miast i starostowie, wicestarostowie). Należy zatem zastanowić się, dlaczego wdrażanie tej strategii nie przynosi w ostatnich latach właściwych skutków, czyli zbliżania policji ze społeczeństwem na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Co należał zmienić, aby osiągnąć ten cel?

Podstawowymi elementami *community policing* są *partnership* (partnerstwo) i *problem solving* (rozwiązywanie problemów). *Community partnership* to długotrwała partnerska współpraca policjanta z mieszkańcami oraz wszelkiego rodzaju grupami społecznymi, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami itp. Obywatele, mieszkańcy, muszą być postrzegani przez policję jako partnerzy, którzy ponoszą współodpowiedzialność za identyfikowanie priorytetów oraz wdrażanie odpowiednich działań zaradczych. Policja natomiast staje się integralną częścią lokalnych społeczności i korzysta ze wsparcia mieszkańców. *Community partnership* oznacza też aktywizowanie obywateli w partnerstwie na rzecz porządku i bezpieczeństwa. Ważne jest, aby przekonać mieszkańców do kontaktów z policją nie tylko w sytuacjach zaistnienia przestępstwa bądź wykroczenia, lecz do codziennej interakcji, której celem jest rozwiązywanie lokalnych problemów.

Budowanie i podtrzymywanie wzajemnego zaufania są centralnym celem *community partnership*. Aby mieszkańcy darzyli policjantów zaufaniem, muszą być oni kompetentni. Sprawność i skuteczność w działaniu odgrywa tu główną rolę. Partnerstwo oparte na zaufaniu nie może funkcjonować bez rzetelności wszystkich stron w realizacji zadań. Strategicznym czynnikiem jest szacunek. Świadomość tego faktu miał już sir Robert Peel, który w 1829 r. powołał w Londynie policję miejską. Określił on wówczas zasady jej funkcjonowania (*Sir Robert Peel's Nine Principles of Policing*). Dostrzegając, że niezbędne jest utrzymywanie stosunków partnerskich ze społeczeństwem opartych na zaufaniu i wzajemnej życzliwości. Te normy postępowania dały podstawę do stworzenia koncepcji *community policing* w Stanach Zjednoczonych, a następnie w wielu krajach świata, w tym w Polsce. Dwie z zasad odnoszą się wprost do zaufania³¹:

³¹ L. A. Radelet, D. L. Carter, *The Police and the Community*, New York 1994, s. 5.

1) sprawność policji w realizacji swoich obowiązków jest uzależniona od społecznego poparcia i akceptacji dla podejmowanych przez nią działań, a także od tego, w jakim stopniu policja potrafi zasłużyć na szacunek obywateli;

2) policja musi uzyskać niewymuszoną współpracę społeczeństwa na rzecz świadomego, dobrowolnego przestrzegania prawa, aby móc uzyskać i utrzymać szacunek ze strony społeczeństwa.

Wśród zasad sir Robert Peel'a są również te, które odnoszą się do stosowania siły fizycznej, patrząc z dzisiejszej perspektywy do użycia środków przymusu bezpośredniego.

Zasada 4. Poziom współpracy ze społeczeństwem, który osiągnięto, zmniejsza się proporcjonalnie wraz z koniecznością użycia siły fizycznej.

Zasada 6. Policja wykorzystuje siłę fizyczną w stopniu niezbędnym do zapewnienia przestrzegania prawa lub przywrócenia porządku publicznego i tylko wtedy, gdy perswazja, porady i ostrzeżenia są niewystarczające.

Mimo upływu lat wydają się one bardzo aktualne i warunkujące utrzymanie zaufania społecznego na wysokim poziomie. Niezasadne i nieadekwatne użycie środków przymusu bezpośredniego (śpb) przez policję, jakie miało miejsce w czasie Strajków Kobiet, miało kluczowy wpływ na spadek poparcia.

Jak wynika z opublikowanego raportu pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli z 14 lipca 2022 roku w większości zbadanych przypadków środki przymusu bezpośredniego były prawidłowo wykorzystywane przez policję do przywrócenia porządku publicznego. Jednak zidentyfikowane w trakcie kontroli problemy – m.in. w systemie szkolenia funkcjonariuszy oraz kadry zarządzającej, braki w wyposażeniu, a także ograniczone wykorzystanie kamer rejestrujących przebieg interwencji – miały negatywny wpływ na sposób wykonywania przez policję zadań w tym zakresie. Szczególnie niepokojące są przypadki śmierci, które miały miejsce w trakcie interwencji policyjnych lub tuż po ich zakończeniu. Zdarzenia te miały co prawda charakter incydentalny w stosunku do ogólnej liczby interwencji, jednak każde z nich wymaga szczegółowego wyjaśnienia oraz wyciągnięcia wniosków, które pozwolą zapobiegać takim tragicznym wypadkom. NIK zwraca również uwagę na wysoki odsetek (30%) niezasadnych, w ocenie sądów, zatrzymań dokonywanych w czasie zabezpieczania zgromadzeń³².

³² NIK o stosowaniu środków przymusu bezpośredniego przez Policję,
<<https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/policja-srodki-przymusu.html>> (dostęp 13.12.2023).

Tylko dobrze wyszkolony, kompetentny funkcjonariusz może być gwarantem rzetelności w realizacji stawianych przed nim zadań. Elementarne braki z zakresu wiedzy stosowania śpb oraz taktyki i techniki interwencji policyjnych wprost przekładają się na błędy w działaniu, a to z kolei na pogorszenie się ich wizerunku w oczach społeczeństwa. Piętą achillesową policji od wielu lat jest system szkolenia funkcjonariuszy i kadry zarządzającej. Jedynym szkoleniem obowiązkowym dla policjantów jest szkolenie podstawowe, które przechodzi każdy funkcjonariusz po wstąpieniu do policji. Długość tego szkolenia na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat wielokrotnie ulegała zmianom. Jeszcze w 2005 r. szkolenie podstawowe realizowano w ciągu 1 583 godzin, w 2007 r. skrócono je do 997 godzin. Po 10 latach Komendant Główny Policji zwiększył liczbę godzin szkolenia podstawowego do 1 123. Jednak w 2020 r. podczas pandemii szkolenie skrócono do 455 godzin, by w 2021 r. zwiększyć liczbę godzin do 742, a następnie do 1 123. Oznacza to, że na ulicach pełnią służbę policjanci, których poziom wykształcenia może być niewystarczający. Sami policjanci uczestniczący w szkoleniu zawodowym podstawowym w ankietach wskazują na potrzebę zwiększenia liczby zajęć praktycznych z taktyki i technik interwencji oraz ćwiczeń ze strzelania. System szkoleń przygotowujących funkcjonariuszy do realizacji zadań związanych z użyciem lub wykorzystaniem śpb i broni palnej nie zapewniał realizacji wszystkich zgłaszanych potrzeb, w szczególności w zakresie kursów ogólnopolicyjnych z taktyki i technik interwencji, specjalistycznych kursów dla średniej kadry dowódczej oddziałów prewencji policji, czy też posługiwania się bronią palną w warunkach zbliżonych do rzeczywistych³³.

Drugim podstawowym, oprócz *partnership* (partnerstwo), elementem idei *community policing* jest *problem solving* (rozwiązywanie problemów). Obejmuje on identyfikację problemu i podjęcie decyzji, jak najlepiej go rozwiązać. Cechą charakterystyczną *community policing* jest działanie proaktywne, a nie reaktywne. Działania policji powinny mieć charakter wyprzedzający w stosunku do zaistnienia przestępstwa i skupiać się na identyfikowaniu zjawisk i sytuacji kryminogennych. Niezwykle pomocne w tym obszarze są szeroko opisywane w literaturze przedmiotu metody rozwiązywania problemów kryminalnych.

Właściwa implementacja idei *community policing* do działań policji powinna być fundamentem w budowaniu priorytetów tej instytucji. Poprzez takie działania policja jest w stanie podnieść poziom zaufania społecznego do niej.

³³ Tamże.

Bibliografia

Opracowania

- Komunikat z badań CBOS Nr 37/2022: Zaufanie społeczne, 2022.
Radelet L. A., Carter D. L., The Police and the Community, New York 1994.
Sokolewicz W., Partie polityczne w polskim prawie konstytucyjnym: wczoraj, dziś, jutro,
„Studia Prawnicze” 1991, nr 4.

Netografia

- Bukłaha Z. , Tajniacy z pałkami w tłumie podczas Strajku Kobiet. "Wczoraj w Warszawie było strasznie", <<https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,26526419,tajni-funkcjonariusze-w-tlumie-protestujacych-ludzie-spanikowali.html/>> (dostęp 07.12.2023).
Ipsos Global Trustworthiness Index 2023. Who does the world trust?
<<https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2023-11/lpsos-global-trustworthiness-index-2023.pdf>> (dostęp 29.11.2023).
Ipsos, Global trust in profession. Who do global citizens trust?
<<https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2019-09/global-trust-in-professions-trust-worthiness-index-2019.pdf>> (dostęp 29.11.2023).
Ipsos, Global Trustworthiness Index 2021. Who does the world trust?
<<https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2021-10/Global-trustworthiness-index-2021-ipsos.pdf>> (dostęp 29.11.2023).
Ipsos, Global Trustworthiness Index 2022. Who does the world trust?
<<https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2022-07/Global%20trustworthiness%202022%20Report.pdf>> (dostęp: 29.11.2023).
Ipsos, Kim jesteśmy, <<https://www.ipsos.com/pl-pl/kim-jestesmy>> (dostęp 28.11.2023).
Konieczek M., Strajk Kobiet. Policja użyła gazu i siły fizycznej. Do akcji wkroczyli też tajniacy z pałkami teleskopowymi, incydenty z udziałem polityków,
<<https://warszawa.naszemiasto.pl/strajk-kobiet-policja-uzyla-gazu-i-sily-fizycznej-do-akcji/ar/c15-8004699>> (dostęp 07.12.2023).
KSP: po protestach Strajku Kobiet 21 postępowań wobec policjantów
<<https://tvn24.pl/polska/strajk-kobiet-policja-odpowiedziala-na-pytania-tvn24-o-dzialania-funkcjonariuszy-podczas-protestow-4845540>> (dostęp 07.12.2023).
NIK o stosowaniu środków przymusu bezpośredniego przez Policję,
<<https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/policja-srodki-przymusu.html>> (dostęp 13.12.2023).
Podsumowanie IX kadencji Sejmu. Prace Izby w latach 2019-2023,
<<https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BVWBWH>> (dostęp 07.12.2023).
Polska: Uczestnicy bezprecedensowej fali protestów w całym kraju powinni być chronieni, a nie atakowani, <<https://www.amnesty.org.pl/polska-uczestnicy-bezprecedensowej-fali-protestow-w-calym-kraju-powinni-byc-chronieni-a-nie-atakowani/>> (dostęp 07.12.2023).
Protesty przeciwko zaostrzeniu przepisów dotyczących aborcji w Polsce
<[https://pl.wikipedia.org/wiki/Protesty_przeciwko_zaostrzeniu_przepisow_dotyczacych_aborcji_w_Polsce_\(2020-2021\)](https://pl.wikipedia.org/wiki/Protesty_przeciwko_zaostrzeniu_przepisow_dotyczacych_aborcji_w_Polsce_(2020-2021))> (dostęp 07.12.2023).
Rojek-Socha P., Radcy zaniepokojeni interwencją policji w sprawie pacjentki z Krakowa,
<<https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/sprawa-joanny-z-krakowa-apel-radcow-prawnych,522332.html>> (dostęp 13.12.2023).
Sondaż dla Interii: Co trzeci Polak nie ufa policji, <<https://wydarzenia.interia.pl/kraj/news->

- sondaz-dla-interii-co-trzeci-polak-nie-ufa-policji,nld,4874689> (dostęp 29.11.2023).
Sondaż IBRiS dla Onetu: którym instytucjom Polacy ufają najbardziej?
<<https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/sondaz-ktorym-instytucjom-ufaja-polacy-pytamy-o-policje-kosciol-ue-i-media/gvqgzwe>> (dostęp 29.11.2023).
Sondaż: Zaufanie do policji spadło o 20 pkt.% Wzrosła obojętność,
<<https://www.rp.pl/spoleczenstwo/art406571-sondaz-zaufanie-do-policji-spadlo-o-20-pkt-proc-wzrosla-obojetnosc>> (dostęp 29.11.2023).
Stankiewicz A. , Brutalność policjantów wobec uczestników protestów organizowanych przez Strajk Kobiet to efekt gry o władzę w policji,
<<https://www.tygodnikpowszechny.pl/palka-i-stolek-165726>> (dostęp 07.12.2023).
Starzewski Ł. , Wielka skala zatrzymań oraz wniosków policji po proteście 24 października
<<https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-wielka-skala-zatrzyman-wnioskow-policji-po-protescie-24-pazdziernika>> (dostęp 07.12.2023).

Akty prawne

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997, nr 78, poz. 483).
Ustawa z 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Tekst jedn. Dz.U. 1996 nr 106 poz. 491).
Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 1990, nr 30 poz. 179).
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 grudnia 2010 r., sygn. I OSK 962/10.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 kwietnia 2002 r., sygn. K 26/00 (Dz. U. z 2002, nr 56 poz. 517).